

**SPRÁVA O HODNOTENÍ BEZPEČNOSTI POUŽÍVANIA
LIEČIVÝCH RASTLÍN A PRÍPRAVKOV NA ICH BÁZE
VO VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH**

Adresa zostavovateľa správy:

Jaroslav Tóth, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta

Katedra farmakognózie a botaniky

Odbojárov 10

832 32 Bratislava 3

Bratislava 2008

Obsah

1. Úvod	3
2. Definície.....	3
3. Vývoj diskusie o problematike bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch v rámci EFSA.....	5
4. Návrh usmernenia EFSA pre hodnotenie bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch.....	7
4.1 Verejná diskusia o návrhu usmernenia a jej závery	8
4.2 Súčasný stav práce expertnej skupiny	10
5. Známe problémy, prieniky problematiky	11
6. Závery, odporúčania.....	11

Správa o hodnotení bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch

1. Úvod

Na slovenskom i európskom trhu sa v čoraz väčšom rozsahu používajú liečivé rastliny a prípravky na ich báze nielen ako lieky, ale aj ako výživové doplnky. Vzhľadom na to, že liečivé rastliny a prípravky na ich báze sa tak k spotrebiteľom dostávajú cez viaceré distribučné kanály, otázky zabezpečenia ich kvality a bezpečnosti sa stávajú predmetom záujmu kontrolných orgánov jednotlivých krajín Európskej únie i jej kľúčového orgánu pre hodnotenie rizík pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a krmív, ktorým je Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA). Súčasne s rastom objemu trhu a sortimentu výrobkov rastie potreba lepšej charakterizácie celej škály liečivých rastlín a prípravkov na ich báze na trhu, vytvorenia jednotného a uceleného postupu na stanovenie potenciálnych rizík pri ich používaní a prenos týchto informácií k spotrebiteľom.

2. Definície

Používanie, hodnotenie a kontrolu akosti liečivých rastlín v Slovenskej republike upravuje pre oblasť liekov najmä Slovenský liekopis (ktorý postupne preberá články Európskeho liekopisu), pre oblasť potravín a výživových doplnkov je záväzný najmä Potravinový kódex SR.

Európsky liekopis, 6. vydanie 2008 (Ph. Eur. 6), uvádza najmä nasledujúce tri všeobecné články o liečivých rastlinách (č. 1433 – 1435) a viacero ďalších individuálnych článkov:

Liečivé rastliny, rastlinné drogy (*lat.* Plantae medicinales, *angl.* herbal drugs) Ph. Eur. 6: 1433

Rastlinné drogy sú zväčša celé, rozdrobené alebo narezané rastliny, časti rastlín, riasy, huby alebo lišajníky v nespracovanom stave, zvyčajne usušené, ale niekedy aj čerstvé. Medzi rastlinné drogy patria aj niektoré výlučky, ktoré nie sú spracované špeciálnym postupom. Rastlinné drogy sú presne definované podľa binomiálneho systému vedeckým botanickým názvom (rod, druh, odroda a meno autora).

Prípravky z liečivých rastlín, prípravky z rastlinných drog (*lat.* Plantae medicinales praeparatae, *angl.* herbal drug preparations) Ph. Eur. 6: 1434

Prípravky z rastlinných drog sa pripravujú z rastlinných drog postupmi ako je extrakcia, destilácia, lisovanie, frakcionácia, purifikácia, koncentrácia alebo fermentácia. Tieto prípravky zahŕňajú rozdrobené alebo práškované rastlinné drogy, tinktúry, extrakty, silice, lisované šťavy a spracované výlučky. Rastlinné čajoviny musia vyhovovať požiadavkám osobitného článku. Instantné rastlinné čajoviny sa skladajú z jedného alebo viacerých práškových alebo granulovaných prípravkov z rastlinných drog určených na prípravu roztoku prijímaného perorálne bezprostredne pred použitím.

Rastlinné čajoviny (*lat.* Plantae ad ptisanam, *angl.* herbal teas) Ph. Eur. 6: 1435

Rastlinné čajoviny sa skladajú výlučne z jednej alebo viacerých rastlinných drog určených na prípravu vodných roztokov prijímaných perorálne a pripravených ako odvar, zápar alebo macerát. Prípravky sa pripravujú bezprostredne pred použitím. Rastlinné čajoviny sa zvyčajne dodávajú v sypanej forme alebo vo vrecúškach. Rastlinné drogy, z ktorých sa čajoviny skladajú vyhovujú požiadavkám zodpovedajúcich individuálnych článkov Európskeho liekopisu, a v prípade, že tieto chýbajú, požiadavkám všeobecného článku Rastlinné drogy. Odporúčania týkajúce sa mikrobiálnej kvality rastlinných čajovín zohľadňujú predpísaný spôsob prípravy (či sa používa vriaca voda alebo nie).

Potravinový kódex Slovenskej republiky ustanovuje požiadavky na výživové doplnky v 2. časti, 7. hlave, 9. oddiele, §§ 19 – 22. Z hľadiska hodnotenia bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch sa ako najdôležitejšie javia tieto ustanovenia Potravinového kódexu SR:

§ 20, ods. 1: **Výživové doplnky** sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky sú uvádzané do obehu v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, tablety, tabletky, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovacím kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách.

§ 22, ods. 2: Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.

V 3. časti, 24. hlave, 4. oddiele, §§ 23 – 30 sa Potravinový kódex SR ďalej venuje čaju, čajovým extraktom a prípravkom z nich, pričom pod pojem „čaj“ zahŕňa aj „**bylinný čaj**“

a ovocný čaj“, ktoré majú pochádzať z rastlinných častí, plodov alebo častí plodov iných ako *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze (§ 24, ods. 36). Zoznam rastlín a ich častí určených na výrobu čajov sa uvádza v prílohe č. 4.

V § 28, ods. 23 sa píše: Uvádzať liečivý účinok v označení čajov, čajových extraktov a výrobkov z nich je zakázané.

Anglická terminológia často používa na odlíšenie potravín a krmovín rastlinného pôvodu od liečivých a iných rastlín používaných vo výživových doplnkoch, kozmetike a farmakách termín *botanicals*. Podľa definície Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) tento termín zahŕňa celé, rozdrobené alebo narezané rastliny, časti rastlín, riasy, huby alebo lišajníky. Podľa obdobnej definície EFSA zahŕňa termín *botanical preparations* všetky prípravky získané z uvedených materiálov rôznymi postupmi (napr. lisovaním, odšťavovaním, extrakciou, frakcionáciou, destiláciou, koncentraciou, sušením a fermentáciou).

3. Vývoj diskusie o problematike bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch v rámci EFSA

Otázku bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch otvoril vedecký výbor EFSA svojím stanoviskom, ktoré sformuloval v júni 2004 a neskôr predložil poradnému fóru EFSA. V tomto stanovisku sú pomenované základné problémy, ktoré prináša zvýšené nekontrolované používanie liečivých rastlín a ich obsahových látok vo výživových doplnkoch.

Oblúba používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze stúpa s rastúcou tendenciou zdravšieho životného štýlu, tradičných a bio-potravín, či návratu k ľudovým liečebným a preventívnym postupom. Jednotlivé výrobky sú často označované prívlastkami ako prírodné, či organicky pestované. Mimoriadne obľúbené sú ako podporné prostriedky športových aktivít. Na zvýšenie očakávaného účinku sa však rastlinné produkty niekedy modifikujú spôsobmi, pri ktorých sa materiál obohacuje o určitú skupinu obsahových látok, ktorá sa v ňom síce prirodzene nachádza, avšak nízkych hladinách. Tieto obsahové látky sa v takýchto prípadoch z rastlinných zdrojov izolujú a neskôr sa pridávajú k prírodnej matici, čo spôsobuje, že ich obsah v predávaných výrobkoch môže byť až o niekoľko rádov vyšší než v prírodnom materiáli.

Výživové doplnky sú zákazníkovi prístupné z viacerých obchodných zdrojov, napr. ako voľnopredajné prípravky v lekárňach, ale aj v špecializovaných predajniach zdravej výživy, supermarketoch, či v internetových obchodoch. Používanie niektorých výrobkov sa medzi niektorými skupinami obyvateľov stalo takmer súčasťou bežnej stravy, a takéto správanie predstavuje vystavovanie sa vysokým dávkam niektorých rastlinných sekundárnych metabolitov, chemických zlúčenín, ktoré sa bežne v ľudskej strave nevyskytujú. Popri výživových doplnkoch a liekoch (fytofarmakách), sa liečivé rastliny alebo ich obsahové látky môžu k spotrebiteľovi dostávať aj v podobe potravín pre osobitné výživové účely, prípadne potravín nového typu.

Niektoré zásadné problémy, ktoré vyplývajú z nedostatku kontrolných mechanizmov v oblasti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch zahŕňajú otázky kontaminácie (chemickej i mikrobiologickej), nesprávnej botanickej identifikácie rastlinného materiálu, chýbajúcich údajov o množstve a stabilite fyziologicky účinných obsahových látok, kontrole variability obsahu týchto látok vplyvom prírodných faktorov i vonkajších zásahov, prítomnosti a množstva obsiahnutých prírodných toxínov atď. Textové informácie na obale výživových doplnkov, či v príbalových letákoch (ak existujú) sú v porovnaní s liekmi stručnejšie. Aj v prípade fytofarmák sa však problematika sledovania možných kontraindikácií, interakcií medzi prírodnými látkami a syntetickými liečivami, či medzi viacerými prírodnými metabolitmi navzájom, stále len rozvíja.

Poradné fórum EFSA sa obrátilo na predstaviteľov jednotlivých európskych krajín, aby sa preskúmala aktuálna situácia v tejto problematike. Z vyhodnotenia odpovedí vyplynulo, že rozvíjajúci sa trh s výživovými doplnkami s obsahom liečivých rastlín, a z toho vyplývajúci vplyv na konzumentov týchto výrobkov považuje väčšina krajín za možný zdroj problémov. Kontrolné mechanizmy na ochranu spotrebiteľov sa vo väčšine krajín v tejto oblasti zatiaľ iba rozvíjajú, a v niektorých dokonca celkom chýbajú. Iba pätina oslovených členských krajín má konzistentné databázy o liečivých rastlinách používaných vo výživových doplnkoch na ich trhu. Ešte problematickejšia je situácia pri monitorovaní rozšírenia používania potenciálne rizikových liečivých rastlín na trhu v jednotlivých krajinách, prevažná väčšina krajín nemá žiadne takéto dáta a ani jedna krajina nemá ucelené dáta.

Všetky krajiny by privítali, aby sa situácia v tejto oblasti v rámci členských krajín zjednotila, aby existovali pravidlá, na základe ktorých by sa dala na základe posúdenia fyziologických, farmakologických a toxických účinkov definovať hranica medzi potravinou a liekom. Tieto pravidlá by tiež mali určiť potrebné postupy, ako dokázať bezpečnosť

jednotlivých liečivých rastlín a prípravkov na ich báze. Existuje tiež potreba vypracovať zoznam rastlín, ktoré by sa vo výživových doplnkoch používať nemali a zoznam rastlín, ktoré sú na použitie v potravinách vhodné, spolu s určením dávok a podmienok, ktoré musí výrobok spĺňať.

4. Návrh usmernenia EFSA pre hodnotenie bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch

Na základe vyhodnotenia požiadaviek členských krajín vypracovala expertná skupina EFSA návrh usmernenia, ktorá podáva návod ako postupovať pri hodnotení bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze (rastlinných zložiek) v oblasti potravín, prednostne vo výživových doplnkoch.

V rámci návrhu tohto usmernenia sa zaviedol princíp „prezumpcie bezpečnosti“ pre liečivé rastliny a prípravky na ich báze s dostatočnou dobou používania a dostatočným množstvom dostupných údajov o ich bezpečnosti, na základe ktorého by v týchto prípadoch nebolo potrebné ďalšie testovanie. Postup, ktorým sa môže dospieť k tomuto rozhodnutiu zahŕňa viacero krokov a má sa starostlivo uvažovať. Rastliny a prípravky, ktoré nemožno považovať za bezpečné podľa doteraz známych vedomostí, by sa mali podrobiť dôkladnejšiemu hodnoteniu bezpečnosti. Návrh usmernenia predkladá metodológiu takéhoto viacstupňového hodnotenia.

Expertná skupina ďalej spracovala na základe podkladov členských krajín zoznam rastlín, ktoré obsahujú toxické, omamné, psychotropné a ďalšie potenciálne zdravotne nebezpečné látky. Dôvodom existencie takéhoto zoznamu je upozorniť na problémy, na ktoré by sa mala upriamiť pozornosť pri hodnotení bezpečnosti použitia takýchto liečivých rastlín vo výživových doplnkoch a uľahčiť postup pri takomto hodnotení. Predpokladá sa, že tento zoznam sa bude v pravidelných intervaloch dopĺňať o nové informácie, v spolupráci s národnými, celoeurópskymi a celosvetovými organizáciami, aj keď primárne má byť pracovným nástrojom EFSA na zhromažďovanie relevantných informácií o rastlinách používaných vo výživových doplnkoch. Zoznam nemá slúžiť ako klasifikácia rastlín na bezpečné a nebezpečné.

Na základe zoznamu rastlín by sa však mohli identifikovať rastliny, ktoré bude potrebné na úrovni spoločenstva podrobiť hodnotiacemu procesu. Prioritu by mali mať: rastliny, ktoré sa dlhodobo používajú v potravinách a obsahujú genotoxické a karcinogénne

látky; rastliny, ktoré nie sú v niektorých európskych krajinách povolené/odporúčané v oblasti potravín, ale v iných krajinách sa stále používajú, najmä ak sa používajú vo vysokých dávkach; rastliny, pri ktorých sa objavili správy o intoxikáciách, aj keď iba v kazuistikách, napr. rastliny blízko príbuzné známym toxickým rastlinám; rastliny, ktorých spotreba sa v niektorých členských štátoch v posledných rokoch signifikantne zvýšila; rastliny, pri ktorých sa očakáva zvýšenie spotreby (napr. pre zvýšený záujem potravinárskeho priemyslu), napriek tomu, že sa používajú počas krátkeho času a existuje málo údajov o ich toxicite.

4.1 Verejná diskusia o návrhu usmernenia a jej závery

Verejná diskusia o návrhu usmernenia, ktoré má byť oporným dokumentom pri hodnotení bezpečnosti používania liečivých rastlín ako zložiek výživových doplnkov, prebehla na prelome rokov 2007 a 2008. Oba dokumenty (usmernenie i zozname rastlín v jeho prílohe) vyvolali značný záujem verejnosti, najmä predstaviteľov priemyslu, združení výrobcov výživových doplnkov, národných orgánov zodpovedných za bezpečnosť potravín, ale aj iných európskych úradov a organizácií. Na adresu EFSA prišlo celkovo asi 650 jednotlivých pripomienok od 58 prispievateľov. Odpovede na tieto pripomienky zhrnul vedecký výbor EFSA do blokov, ktoré umožňujú lepšie pochopiť zámer, ktorý celý proces vypracovania usmernenia sleduje.

Zásadnou otázkou je dôvod vzniku takéhoto usmernenia a jeho možná budúca právna záväznosť, t. j. obavy verejnosti zo vzniku nového regulačného nariadenia z vlastnej iniciatívy EFSA. Vedecký výbor priznáva, že ide o aktivitu založenú na vlastnej iniciatíve, ktorá sa však stretla so záujmom predstaviteľov členských štátov v poradnom fóre EFSA, ktorí potvrdili rast trhu s výživovými doplnkami s obsahom liečivých rastlín, nedostatok relevantných informácií o týchto zložkách, a o ich vplyve na spotrebiteľov. Členovia poradného fóra vyjadrili potrebu usmernenia, ktoré by zabezpečilo návod na jednotný postup, ktorým by bolo možné hodnotiť bezpečnosť liečivých rastlín a prípravkov na ich báze, a ktoré by poskytlo nástroj na identifikáciu liečivých rastlín, ktorých použitie v potravinách bude potrebné prehodnotiť z hľadiska bezpečnosti.

Použitie liečivých rastlín a prípravkov na ich báze v potravinách všeobecne upravuje aj európska smernica č. 178/2002/EC, ktorá primárnu právnu zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov uvedených na trh ponecháva na výrobcov. Toto nariadenie však neposkytuje žiaden návod na hodnotenie bezpečnosti. Úmyslom EFSA pri tvorbe usmernenia preto nie je vytvoriť nové regulačné nariadenie, ale poskytnúť subjektom zodpovedným za bezpečnosť

výrobkov s obsahom liečivých rastlín vedecký návod, ako hodnotiť bezpečnosť rastlinných zložiek ich výrobkov, a tak prispieť aj k bezpečnosti finálnych výrobkov. Tento návod vo viacerých bodoch uvádza požiadavky podobné tým, ktoré sa požadujú pri hodnotení bezpečnosti prídavných látok v potravinách.

Zabezpečenie ďalších kritérií kvality finálnych výrobkov, najmä z hľadiska hygieny, chemickej a biologickej kontaminácie a pod., upravuje existujúca legislatíva v dostatočnej miere. Vznikajúca smernica sa preto sústreďuje len na hodnotenie bezpečnosti rastlinných zložiek týchto výrobkov.

Mnoho liečivých rastlín, ktoré sa objavujú na európskom trhu ako súčasť výživových doplnkov, nemá v Európe preukázateľnú tradíciu používania, ale čerpajú z tradícií iných častí sveta. Keďže vznikajúce usmernenie nemá právnu záväznosť, v oblasti zberu informácií o dlhodobom používaní rastlinnej zložky výživových doplnkov nenavrhuje rozlišovať medzi používaním na európskom a mimoeurópskom trhu. Zdôrazňuje však, že je nutné dbať na relevantnosť vedeckých údajov voči jednotlivým hodnoteným rastlinným zložkám, ktoré sa majú používať na európskom trhu, t. j. dokumentovať ich presnú botanickú, chemickú a technologickú identitu s materiálom, ktorý má dokumentovanú tradíciu bezpečného používania mimo EÚ. Pri zbere dát je potrebné vyhodnotiť údaje zo všetkých dostupných zdrojov, nielen údaje o používaní v oblasti potravín.

Pojem dlhodobej tradície používania liečivých rastlín v oblasti potravín je ťažké zadefinovať vedecky odôvodniteľnou časovou hranicou. Pri vyhodnocovaní dostupných informácií je potrebné si okrem samotného časového rozpätia používania všímať aj dávky, kontinuitu používania a prípadné správy o nežiaducich účinkoch.

V oblasti rastlinných zložiek výživových doplnkov existuje výrazný prienik s tradičnými liečivými rastlinami, ktoré sa používajú aj v rastlinných liekoch. Rozhodovanie o tom, ktoré rastliny sú potravinou, a ktoré liekom, nie je v právomociach EFSA. Pripravované usmernenie sa preto vyhýba zmienkam o liečivých prípravkoch. Ani zoznam rastlín v prílohe usmernenia nemá slúžiť na to, aby rozlišoval medzi rastlinami, ktoré sa smú používať v potravinách, a medzi liečivými rastlinami, ktoré by sa popri medicínskom použití v potravinách objaviť nemali.

Uvedený zoznam rastlín nie je ani čiernou ani bielou listinou, uvedenie rastliny v tomto zozname nepredstavuje nevyhnutne signál o tom, že rastlina je pre používateľov nebezpečná. Zoznam má slúžiť ako pomôcka pre tých, ktorí budú jednotlivé rastliny hodnotiť a vopred ich upozorniť na tie rastliny a ich obsahové látky, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, prípadne na to, že k týmto rastlinám už niektoré členské štáty vypracovali

odporúčania. Zoznam tiež zhromažďuje praktické informácie z viacerých dostupných zdrojov, napr. o odporúčaných maximálnych dávkach.

Pred uvedením výživového doplnku na trh sa neočakáva žiaden schvaľovací proces, preto nemožno pripravované usmernenie chápať ako návod na vypracovanie dokumentácie pre takýto proces. Cieľom je však poskytnúť vedecky doloženú metodiku, ktorá by určovala minimálne množstvo dát potrebné na vyvodenie záverov o bezpečnosti konkrétnej rastlinnej zložky výživového doplnku. Keďže ide o návod, ktorý predpokladá iba rozhodovanie na základe vedeckých poznatkov, nie sú na mieste ani úvahy o cenovej únosnosti takéhoto hodnotiaceho procesu pre výrobcov.

Usmernenie poskytuje aj postup, akým určiť prioritu pri hodnotení bezpečnosti rastlinných zložiek výživových doplnkov. Vysoká priorita pritom neznamená očakávané vysoké nebezpečenstvo pre spotrebiteľa. Pri takomto rozhodovaní by sa mali brať do úvahy najmä dve hlavné kritériá: prítomnosť toxických látok v rastlinnom materiáli a očakávaná doba používania. Celková záťaž spotrebiteľov je totiž súčinom týchto dvoch faktorov.

4.2 Súčasný stav práce expertnej skupiny

Jednou z úloh expertnej skupiny, ktorá vznikla v roku 2008, je prehodnotiť zoznam rastlín, ktorý je prílohou návrhu usmernenia pre hodnotenie bezpečnosti používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch, rozšíriť informácie o týchto rastlinách, a tým zlepšiť kvalitu a informačnú hodnotu tohto zoznamu. Zoznam v súčasnosti obsahuje asi 1000 rastlín.

Expertná skupina otestuje kvalitu návrhu usmernenia na vybranom množstve typických príkladov rastlín a prípravkov, pri ktorých sú známe bezpečnostné riziká (orgánová toxicita, mutagenita a karcinogenita, zámenny a falšovanie, zámerné obohacovanie extraktov, súčasné používanie na liečebné a potravinové účely). Predpokladá sa, že takéto uplatnenie usmernenia na niekoľkých reálnych príkladoch z praxe poukáže na miesta, ktoré bude potrebné v usmernení doplniť alebo prepracovať.

Výsledky práce vedeckej pracovnej skupiny sa opäť predložia na verejnú diskusiu. Na základe odporúčaní vedeckej pracovnej skupiny a vyhodnotenia výsledkov verejnej diskusie prijme vedecký výbor EFSA konečnú smernicu, ktorá bude obsahovať návod, akým spôsobom hodnotiť bezpečnosť používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch. Smernica sa bude týkať iba rastlinných surovín a zložiek výživových doplnkov, nie konečných výrobkov.

Na základe smernice sa bude možné rozhodnúť, či sa rastlina dá považovať za bezpečnú na základe doterajších vedeckých poznatkov, alebo či sú potrebné ďalšie údaje o bezpečnosti. Smernica tiež poskytne osnovu ako tieto doplňujúce testy vykonať a ktoré typy testov by boli pre dané liečivé rastliny a prípravky na ich báze najvhodnejšie.

5. Známe problémy, prieniky problematiky

Niektoré zložky výživových doplnkov charakteru liečivých rastlín a prípravkov na ich báze môžu zodpovedať aj definícii geneticky modifikovaných organizmov (GMO) alebo potravín nového typu. Takéto zložky je potrebné posudzovať podľa zodpovedajúcich platných smerníc, ktoré už sú k dispozícii.

Na individuálne posúdenie rastlinných zložiek výživových doplnkov sú potrebné nielen informácie o botanickej identite a chemickom zložení materskej liečivej rastliny, ale, najmä v prípade extraktov a iných prípravkoch na báze liečivých rastlín, aj informácie o použitých rozpúšťadlách a ďalších krokoch počas technologického spracovania a výroby, keďže rôznymi modifikáciami tohto procesu je možné pripraviť prípravok veľmi odlišný od prípravku, ktorý má dokumentovanú dlhodobú tradíciu použitia a zodpovedajúce biologické a toxikologické informácie. Problémom v tomto zmysle sú najmä extrakty zámerne obohatené o určitú skupinu obsahových látok, prípadne extrakty s pridanými zložkami syntetického pôvodu.

Pre oblasť fytofarmák sa vyžaduje proces registrácie hotového produktu. Regulačné a schvaľovacie právomoci v tejto oblasti má v rámci Európskej únie jej Európska lieková agentúra (European Medicines Agency, EMA), konkrétne jej Výbor pre rastlinné liečivá (Herbal Medicinal Products Committee, HMPC).

V rámci Európskej komisie spadá problematika liečivých rastlín aj do kompetencie Európskej aliancie verejného zdravia (European Public Health Alliance, EPHA) a jej Generálneho riaditeľstva pre zdravotné a spotrebiteľské záležitosti (Directorate General for Health and Consumer Affairs, DG SANCO).

6. Závery, odporúčania

Rastlinná strava je bežnou súčasťou ľudskej výživy. Popri nutričných zložkách sú jej súčasťou aj ďalšie zložky, napr. vitamíny, minerály, či sekundárne metabolity rastlín. Viaceré

z týchto zložiek môžu popri zabezpečení základných životných funkcií pozitívne ovplyvniť aj zdravotný stav organizmu. Sekundárne metabolity však nutričnú hodnotu nemajú a nemožno ich označiť ani za esenciálne, biogénne, či katalytické faktory, ako napr. vitamíny. Väčšina sekundárnych metabolitov má však výrazný špecifický účinok na živé organizmy, niektoré ubikvitárne látky sprevádzajú živočíchy počas celej ich evolúcie a stali sa výraznými faktormi ich obranných mechanizmov (napr. flavonoidy, nesprávne pomenované ako vitamín P).

Dôvody používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze v liekoch i výživových doplnkoch sú založené najmä na obsahu sekundárnych metabolitov a na využívaní ich schopnosti ovplyvniť fyziologické funkcie organizmu, či priamo vyvolať farmakologické účinky. (Ako vždy v prípade prírodného materiálu je tu hranica neostrá, aj niektoré liečivé rastliny obsahujú súčasne relevantné množstvá nutričných zložiek, a obe skupiny látok sú cenené ekvivalentne.) Je ťažké určiť, aká je bazálna fyziologická potreba látok typu sekundárnych metabolitov, a aká veľká je potreba doplniť nimi prirodzenú stravu, čo je deklaroványm dôvodom prítomnosti výživových doplnkov na trhu. V prípade viacerých výživových doplnkov s obsahom liečivých rastlín sa ponúka otázka, či ich výrobcovia neuviedli na trh v takejto forme len v snahe vyhnúť sa vysokým požiadavkám na dôkaz kvality a účinnosti, ktoré by museli naplniť pri registrovaní fytofarmák. Takáto prax žiaľ poškodzuje takmer všetky zúčastnené strany, a to spotrebiteľov a predajcov, ktorí sa nemôžu spoliehať na farmaceutickú kvalitu výrobku, a následne aj samotnú reputáciu liečivých rastlín, keďže ich výskum nezriedka ustrnie takpovediac na polovici cesty v porovnaní so syntetickými liekmi.

Používanie liečivých rastlín vo výživových doplnkoch často prináša so sebou zdravotné riziká. Súčasný stav na európskom trhu však potvrdzuje výrazný rozmach sortimentu týchto výrobkov. Z pohľadu ochrany verejného zdravia je dôležité dosiahnuť komplexný a pritom logicky súvislý postup ako hodnotiť bezpečnosť používania liečivých rastlín a prípravkov na ich báze vo výživových doplnkoch. Súčasne je podstatné zabezpečiť informovanosť spotrebiteľov o týchto produktoch, ku ktorým sa na trhu dostávajú viacerými cestami. V oblasti tvorby regulačných nariadení bude potrebná spolupráca viacerých národných a celoeurópskych inštitúcií, ktoré majú v súčasnosti v tejto otázke kompetencie.